

De *Sexo y razón a Pater Infamis*. Breves reflexiones sobre la obra de Francisco Vázquez

From Sexo y razón to Pater Infamis. Brief reflections on the work of Francisco Vázquez

Ricardo Campos

Instituto de Historia – CSIC, España
ricardo.campos@cchs.csic.es

Resumen: Con motivo del 25 aniversario de *Sexo y Razón*, se reflexiona sobre su importancia en la historiografía española sobre la sexualidad. Para ello se analizan brevemente el complejo contexto historiográfico en el que fue publicada, los intentos de diálogo de su autor con los historiadores y las dificultades para la adopción del método genealógico por estos. Se concluye analizando someramente tres líneas de investigación actuales que están relacionadas con el libro de Vázquez: la importancia de la sexualidad en el franquismo, las masculinidades y la homosexualidad.

Palabras clave: Sexo y razón; Francisco Vázquez; historia de la sexualidad; Foucault; historiadores

Abstract: On the occasion of the 25th anniversary of the publication of *Sexo y Razón*, we reflect on its importance in Spanish historiography on sexuality. To this end, we briefly analyse the complex historiographical context in which it was published, the author's attempts at dialogue with historians and the difficulties for the adoption of the genealogical method by them. It concludes by briefly analysing three current lines of research that are related to Vázquez's book: the importance of sexuality in Francoism, masculinities and homosexuality.

Keywords: Sexo y razón; Francisco Vázquez; history of sexuality; Foucault; historians

Fecha de recepción: 27/09/2023. Fecha de aceptación: 24/11/2023.

Ricardo Campos es Investigador Científico en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre otros trabajos, ha publicado *Alcoholismo, medicina y sociedad en España (1876-1923)* (1997), *Los ilegales de la naturaleza. Medicina y degeneracionismo en la España de la Restauración (1876-1923)* (2000) (en coautoría con Rafael Huertas y José Martínez-Pérez), *Curar y gobernar. Medicina y liberalismo en la España del siglo XIX* (2003), *El Caso Morillo: Crimen, locura y subjetividad en la España de la Restauración* (2012) y *La sombra de la sospecha. Peligrosidad, psiquiatría y derecho en España (siglos XIX y XX)* (2021).

I

Existen libros que marcan profundamente el devenir de las disciplinas porque discuten lo establecido, miran lejos y abren caminos a futuras investigaciones. En los territorios de la historia de la psiquiatría, de la prisión y la sexualidad, son insoslayables y también discutibles las aportaciones de Michel Foucault¹. Al margen del grado de acuerdo o desacuerdo hacia sus propuestas, el diálogo crítico con el filósofo francés es obligado, como lo es también con otros investigadores deudores de su obra. Si en el campo de la historiografía española sobre la historia de la psiquiatría son fundamentales las excelentes aportaciones de Fernando Álvarez-Uría y de José Luis Peset², o en el de la prisión y la represión de la criminalidad las de Justo Serna y Pedro Trinidad³, no cabe duda que en el ámbito de la historiografía sobre la sexualidad, *Sexo y razón* de Francisco Vázquez y Andrés Moreno es una obra imprescindible⁴. Más de dos décadas después de su publicación, sumergirse en sus páginas es ineludible si se pretende abordar una investigación sobre la historia de la sexualidad en España. La riqueza de ideas, debates y problematizaciones que encierra la convierten en referencia obligada para adentrarse en la temática y continuar desbrozando senderos, incorporando y analizando fuentes y experiencias históricas en torno a la misma. Creo que la mejor lectura que se puede hacer de *Sexo y razón* es la lectura crítica, poniendo en valor los elementos del libro que siguen siendo válidos y discutiendo los más «dudosos»; todo ello siempre con el afán de avanzar en el conocimiento de la historia de la sexualidad.

No obstante, he de advertir que quien esto escribe no es especialista en la cuestión. Mis acercamientos a la historia de la sexualidad han sido relativamente tardíos, tangenciales y han estado circunscritos a la eugenesia, un terreno imbricado con el objeto de estudio de *Sexo y razón* y en cuyas páginas hay excelentes apuntes al respecto. Sin embargo, pese a que la sexualidad no ha sido central en mis trabajos de investigación, constantemente me he topado con ella, tanto en las fuentes utilizadas como en la producción historiográfica que ha servido de soporte a los mismos.

Sin ánimo de ser exhaustivo, en las siguientes páginas reflexionaré de manera muy personal sobre la importancia de *Sexo y razón* en la historiografía española

1 FOUCAULT, Michel. *Historia de la locura en la época clásica*. Trad. Juan José Utrilla. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1967 (1ª Edición); FOUCAULT, Michel, *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Trad. Aurelio Garzón del Camino. Siglo XXI Editores, Madrid. 1990 (7ª edición); FOUCAULT, Michel. *Los anormales. Curso del College de France (1974-1975)*. Trad. Horacio Pons, Akal, Madrid 2001; FOUCAULT, Michel. *El poder psiquiátrico. Curso del College de France (1973-1974)*. Trad. Horacio Pons, Akal, 2005. FOUCAULT, Michel. *Historia de la Sexualidad*, 1985, Siglo XXI Editores, Madrid.

2 ÁLVAREZ-URÍA, Fernando. *Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX*. Tusquet, Barcelona, 1983; PESET, José Luis. *Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales*. Crítica. Barcelona, 1983.

3 SERNA, Justo. *Presos y pobres en la España del siglo XIX; la determinación social de la marginación*. PPU, Valencia, 1988; TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro. *La defensa de la sociedad: cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX)*. Alianza Editorial, Madrid, 1991.

4 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón. Una genealogía de la moral sexual en España (siglos XVI-XX)*. Akal, Madrid, 1997.

sobre la sexualidad, el complejo contexto historiográfico en el que fue publicada, los intentos de diálogo de su autor con los historiadores y las dificultades para la adopción del método genealógico por estos, para concluir analizando someramente tres líneas que tienen en la actualidad un boyante desarrollo y están relacionadas con el libro de Vázquez a saber, la importancia de la sexualidad en el franquismo, las masculinidades y la homosexualidad.

II

Sexo y razón es un libro profundamente deudor del esquema trazado por Foucault en *Historia de la sexualidad*. El punto de partida de Vázquez y Moreno era una interpelación al presente. Los autores se preguntaban por la importancia que había adquirido el sexo en la joven democracia española tras cuatro décadas de dictadura franquista, en la que aquel supuestamente habría sido censurado y borrado, según la interpretación arraigada tras la muerte del dictador. Con cierta ironía describían un panorama en el que el sexo estaba omnipresente en la escena pública por medio de campañas ministeriales, proclamas de colectivos profesionales o de asociaciones de padres que reclamaban la introducción de la educación sexual en los planes educativos. Interés completado con la emisión de programas televisivos como «Hablemos de sexo» presentado por la psicóloga Elena Ochoa en 1990, considerado rompedor en su momento. «La sorpresa ante este crecimiento sin límites de una voluntad de hablar y saber sobre el sexo es el origen de este trabajo», indicaban los autores⁵, abriendo una serie de interrogantes en relación a la sexualidad y su presencia en la sociedad española. La idea del libro era, a partir del estudio genealógico de la sexualidad, ofrecer una relectura que cuestionaba ciertos lugares comunes. Entre ellos, destacaban la identificación de la sexualidad «con una dimensión constitutiva de la personalidad»⁶ y la impugnación de su naturalización y ontologización. Asimismo, pretendían matizar la tesis represiva de la sexualidad, que en el caso español estaba estrechamente vinculada al relato progresista sobre la dictadura, según el cual durante el franquismo se habría impuesto el silencio en torno a la misma en contraposición a la mayor libertad experimentada en el periodo republicano. Libertad que habría sido recuperada con la llegada de la democracia. Frente a esta percepción firmemente instalada, contraponían -siguiendo a Foucault- la idea de que el ejercicio del poder no se limitaba necesariamente a la represión. También produciría saberes, discursos y subjetividades, en definitiva, existiría un «funcionamiento productivo de las relaciones de poder»⁷.

5 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón*, 8.

6 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón*, 9.

7 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón*, 42

Desde estas posiciones proponían la hipótesis de que durante el franquismo no se habría producido necesariamente el silenciamiento de la sexualidad sino más bien «un cambio en los modos de enunciarla y hacerla hablar». ⁸ Aunque no profundizaran más, esta idea, como se verá más adelante, ha sido muy fructífera y desarrollada posteriormente.

Desde estos postulados genealógicos, *Sexo y razón* no era un libro de historia en el sentido estricto del término. A diferencia de los historiadores que, según Vázquez y Moreno, entendían la sexualidad como inmutable e inserta en la naturaleza humana y, por tanto, centraban sus estudios en las variaciones de sus expresiones a lo largo del tiempo, la intención de nuestros autores era comprender como y porqué se había impuesto en el presente una determinada manera de entenderla, rastreando los elementos que se habían entrecruzado en la configuración de la racionalidad sexológica. Mas que hacer historia, su propuesta, al igual que la de Foucault, era usar la historia ⁹ para desentrañar los caminos por lo que se había llegado a la racionalidad imperante en el presente sobre la sexualidad.

En términos generales, a la altura de 1997 la historiografía española se mostraba bastante refractaria a la propuesta genealógica. El desconocimiento, la indiferencia y en algunos casos la impugnación, en ocasiones un tanto burda, fue la tónica habitual. Era una propuesta heterodoxa que subvertía los usos de la historia, desplazándola hacia otros territorios ajenos a las técnicas, metodologías e intereses instalados en la academia.

A diferencia del campo filosófico donde la obra de Foucault tuvo una temprana acogida en España ¹⁰, los historiadores permanecieron bastante ajenos a la misma, aunque con excepciones. En el campo concreto de la historia de la ciencia y muy especialmente de la medicina y la psiquiatría, las propuestas foucaultianas estaban más normalizadas, si bien también había quien, como Lopez Piñero, las rechazaba por considerar su obra pretenciosa, cursi, escasamente original y especulativa, aunque salpicada «con alguna reflexión aislada y penetrante» ¹¹. Pero lo cierto es que el ambiente era menos adverso y la obra del filósofo francés formaba parte del debate y de las herramientas de análisis con naturalidad. Así sucedía en mi grupo de investigación del CSIC, donde compartíamos el abordaje de la medicalización de los comportamientos desviados y la consideración de la medicina y, más particularmente, de la psiquiatría como un saber normativo. Con estas coordenadas, el debate con la obra de Foucault era ineludible. Las

8 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón*, 43

9 Una interesante reflexión sobre los usos de la historia en Foucault puede verse en SERNA, Justo. «¿Olvidar a Foucault? Surveiller et Punir y la historiografía, veinte años después». *Historia Contemporánea*, 16, 1997, 29-46

10 GALVÁN, Valentín. «La recepción académica de Michel Foucault en España: la pregunta por el saber (1967-1986)». En *Revista de Hispanismo Filosófico*, 14, 2009, 101-127

11 LÓPEZ PIÑERO, José María. Prólogo. In LIVIANOS, Lorenzo y MAGRANER, A. *Historias clínicas psiquiátricas del siglo XIX. Una selección de patografías de J.B. Peralas y Just*. Valencia: Ajuntament de València. 1991, 13.

mencionadas obras de Peset, Álvarez Uría, las aportaciones de Castel¹² y, por supuesto, el propio Foucault¹³, entre otras, formaban parte del acervo metodológico del grupo. No obstante, nuestros acercamientos eran críticos y se combinaban con otras perspectivas, como, por ejemplo, las defendidas por Alfons Labisch que dialogaban y matizaban a Foucault en cuestiones como el control social y la normatividad impuesta desde arriba. Labisch, a partir del caso alemán, analizaba el proceso por el cual las clases populares aceptaron las pautas de comportamiento marcadas por los higienistas sociales, asumiendo la salud como un valor supremo. En un contexto marcado por la industrialización y la transformación capitalista de la sociedad, los médicos habrían contribuido a definir los nuevos contornos de normalidad, proporcionando a la burguesía instrumentos aparentemente neutrales como la higiene y la salud que ajustasen a los obreros a las nuevas formas de producción. La asunción por parte de la clase trabajadora del estilo de vida burgués que emanaba de la Higiene y de la salud, fue posible porque ambos conceptos delimitaban unas normas de conducta e interpretaban la nueva realidad social de la civilización industrial, suministrando las necesarias claves para que los trabajadores adecuasen sus vidas a las necesidades que aquella imponía. En este entramado las organizaciones obreras como los sindicatos y el partido socialdemócrata habrían jugado un papel de primer orden, máxime cuando muchos médicos militaban en sus filas¹⁴.

Asimismo, la influencia de historiadores de la medicina con un fuerte sesgo social y vinculaciones con el marxismo como Henry Sigerist, Erwin Ackerknech y George Rosen, entre otros, formaban parte de las influencias del grupo. Las resistencias, conflictos y reinterpretaciones de los grupos a los que se dirigían los discursos y las concepciones de la salud y la enfermedad comenzaron a estar presentes entre nuestras preocupaciones, influidos precisamente por la tradición marxista y las propuestas de Labisch, pero también por la historiografía de la medicina y la psiquiatría no necesariamente de inspiración foucaultiana.

La historia de la sexualidad también estaba presente entre los intereses del grupo, en relación a la desviación de la norma, al etiquetaje psiquiátrico de la misma y a la eugenesia. Por tanto, la publicación de *Sexo y razón* en 1997 se produjo en un terreno abonado y receptivo y fue bien recibida por el grupo, como muestra la reseña que nuestra compañera Raquel Álvarez publicó en *Asclepio*, revista vinculada al Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC¹⁵.

Otro territorio historiográfico receptivo a la obra del filósofo francés fue el de

12 CASTEL, Robert. *El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo*. Trad. José Antonio Álvarez-Uría y Fernando Álvarez-Uría. Madrid. Ediciones de La Piqueta, 1980.

13 FOUCAULT, Michel, *Historia de la locura en la época clásica*.

14 LABISCH, Alfons. «Doctors, Workers and the Scientific Cosmology of the Industrial World: The Social Construction of 'Health' and the 'Homo Hygienicus.'» En *Journal of Contemporary History*, vol. 20, no. 4, 1985, 599-615.

15 ÁLVAREZ PELÁEZ, Raquel. «Recensión de Sexo y Razón». En *Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia*, 53 (1), 2001, 328-330.

la historia de las prisiones y la criminalidad. Los mencionados trabajos de Serna, Trinidad o el Pedro Fraile publicados entre 1987 y 1991, además de ser novedosos en nuestro contexto eran tributarios, aunque no solo, del impacto de *Vigilar y castigar* de Foucault¹⁶.

Sin embargo, insisto en que todas estas líneas de trabajo receptivas a la obra de Foucault eran excepciones. La historiografía tenía otros intereses y algunos sectores mostraban su desprecio hacia los nuevos temas de investigación como la marginación, la pobreza, la locura, la delincuencia, etc.

III

Pese a que la pretensión de *Sexo y razón* de problematizar el presente utilizando la historia podía suscitar reticencias entre los historiadores, a mi juicio contiene elementos valiosos que la acercan al quehacer profesional de estos últimos.

La obra está construida a partir de un amplio despliegue de fuentes y de su uso riguroso que muestra un gran conocimiento de la producción religiosa, moralista, científica y sociológica sobre la sexualidad durante el largo periodo estudiado. La erudición desplegada a lo largo de sus páginas, lejos de ser un ejercicio de exhibición académica sustenta con solidez la línea argumental. Además, el abundante uso de fuentes encuentra su correlato en una profusa bibliografía secundaria que sirve a los autores para apuntalar y justificar las interpretaciones en torno al objeto de estudio. La articulación entre la teoría que guía la investigación, nítidamente foucaultiana, y los datos extraídos de las fuentes constituye una virtud del libro. No existe discrepancia entre los postulados teóricos que se emplean para el análisis y el desarrollo empírico de la investigación. Bien al contrario, complejiza la lectura y la dota de una notable textura histórica. No es una cuestión baladí, pues tal y como ha resaltado recientemente el propio Francisco Vázquez refiriéndose a los usos de Foucault en el ámbito académico «no es infrecuente encontrar trabajos académicos escindidos entre una parte teórica desproporcionada y una investigación empírica que a menudo se emprende de forma muy plana y pobremente ‘positivista’. Aquí los datos se ordenan sin conexión alguna con esas referencias ofrecidas precisamente en el previo ‘marco teórico’». Esa «hipertrofia teórica» serviría en muchos casos para dotar de sofisticación teórica a la investigación y cumplir con los formalismos académicos al uso¹⁷. La capacidad de integrar la teoría y los datos empíricos es una constante de los trabajos de Vázquez como se puede constatar,

16 FRAILE, Pedro. *Un espacio para castigar: la cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglo VIII- XIX)*. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1987. SERNA ALONSO, Justo. *Presos y pobres en la España del XIX*; TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro. *La defensa de la sociedad*.

17 VÁZQUEZ, Francisco. *Como hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. Dado ediciones, Madrid, 2021, 23.

por ejemplo, en, *Los invisibles*¹⁸ o el reciente *Pater infamis*¹⁹.

Una cuestión importante que atraviesa la obra de Francisco Vázquez es el diálogo crítico con los historiadores, planteado desde el respeto hacia su quehacer. Así, por ejemplo, refiriéndose al análisis de las problematizaciones, considera fundamental, pese a los distintos objetivos perseguidos y a las diferencias metodológicas con los historiadores, que «la interpretación presentada» sea consistente con sus trabajos advirtiendo que «el análisis de las problematizaciones no tiene licencia para manipular los datos históricos.²⁰ »

Desde la publicación de *Foucault y los historiadores* en 1987, ha procurado establecer puentes, no siempre fáciles de construir, analizando en profundidad el impacto de las propuestas del filósofo francés en la historiografía y los debates suscitados en torno a las mismas, prestando especial atención a la escuela de Annales²¹. Coincidiendo con la edición de *Sexo y razón*, desde las páginas de *Historia Social* reflexionó sobre las posibilidades que podía ofrecer a los historiadores sociales «la empresa intelectual de Foucault», señalando que podía facilitarles aprender a «aguzar su mirada ante el presente, a encarar su trabajo como un estudio sobre la actualidad de los conflictos, de las prácticas programadas y de los discursos legitimadores»²². Un diálogo áspero, difícil y lleno de aristas, pero también con posibles territorios de encuentro, y no necesariamente de acuerdos, como muestra el célebre libro *L'impossible prison* editado por Michelle Perrot²³, donde se recoge el intenso debate generado entre un grupo de historiadoras e historiadores con Foucault a raíz de la publicación de *Vigilar y castigar*. Los pasos dados en esta dirección por Francisco Vázquez en aquel momento no fueron insignificantes. Tuvieron continuidad, por ejemplo, en el libro colectivo *Las huellas de Foucault en la Historiografía*, concebido desde una perspectiva de género²⁴.

El contexto en el que se produjeron es fundamental para entenderlos. Desde la década de 1980 la historia social se encontraba en una encrucijada. Esta, que había sido hegemónica en las décadas anteriores, daba alarmantes signos de crisis, agudizados tras la caída del muro de Berlín en 1989 y por la proclamación de Francis Fukuyama del «fin de la historia»²⁵. El rechazo hacia las grandes narrativas y a la concepción teleológica de la historia como una línea ascendente de progreso

18 VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. *Los invisibles. Una historia de la homosexualidad en España, 1850-1939*. Comares, Granada, 2011.

19 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Pater infamis. Genealogía del cura pederasta en España (1880-1912)*. Ediciones Cátedra, Madrid, 2020.

20 VÁZQUEZ, Francisco. *Como hacer cosas con Foucault*, 81.

21 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Foucault y los historiadores: análisis de una coexistencia intelectual*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1987.

22 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. «Foucault y la historia social». En *Historia Social*, 29, 1997, 159.

23 PERROT, Michelle. *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitencier au XIXe siècle réunies par Michelle Perrot. Débat avec Michel Foucault*. Plon, Paris, 1980.

24 DEL VAL VALDIVIESO, María Isabel; GALLEGO FRANCO, Henar (eds.). *Las huellas de Foucault en la Historiografía. Poderes, cuerpos y deseos*. Barcelona, AEIHM-Icaria Editorial, 2013.

25 FUKUYAMA, Francis. *The End of the history and the last man*, Free Press, New York, 1992.

de la humanidad estaba en el centro de los debates.

El notable predominio de la visión marxista (en realidad visiones marxistas) de la historia sufrió un duro golpe, no siempre justo. En paralelo, los diferentes giros historiográficos (lingüístico, cultural, antropológico, etc.) el embate de la postmodernidad, el estallido en migajas y las acusaciones y debates sobre la falta de andamiaje teórico y el excesivo positivismo de la historiografía, contribuyeron a crear un ambiente algo desolador entre los historiadores y una cierta sensación de pérdida de sentido de la disciplina. Prueba de ello fueron la publicación de un sinfín de reflexiones que desde diferentes ángulos intentaban responder a lo que se percibía como una deriva, al tiempo que constataban la angustia que se vivía en la historiografía en el nivel de los debates teóricos y de las temáticas abordadas²⁶.

Especialmente duro con la obra de Foucault se mostró Fontana: le acusaba de utilizar un lenguaje críptico, hacer un uso pobre y sesgado de las fuentes y manifestar su desprecio hacia los historiadores, concluyendo que su influencia entre estos era mucho menor de lo que parecía. Sus críticas se hacían extensivas a sus seguidores y aliados de la *Nouvelle Histoire* a quienes acusaba de vaciar de sentido la disciplina histórica con la inclusión de un variadísimo catálogo de temas²⁷.

Al tiempo que Vázquez publicaba su artículo en *Historia Social*, en *Ayer* Mariano Esteban de Vega reflexionaba sobre la historiografía de la pobreza y la beneficencia en España. En su trabajo recogía una anécdota muy ilustrativa del ambiente historiográfico de la década de 1990 y que transmitía el desasosiego de algunos sectores de la profesión. Al parecer en el primer Congreso de la Asociación de Historia Social, celebrado en 1990 «algunas voces se lamentaron públicamente de la presentación» en el mismo «de algunas comunicaciones (...) relativas a la historia del pauperismo, argumentando que la historia social debía ocuparse ante todo del conflicto entre patronos y asalariados, tal y como hace la historia del movimiento obrero, y tachando despectivamente a la historia de la pobreza de una historia de las *tres pes* (pobres, presos y prostitutas), una dedicación, en fin, folklórica e irrelevante²⁸.» El artículo radiografiaba el estado de la producción historiográfica sobre pobreza y beneficencia y entraba de lleno en el análisis de la influencia de la obra de Foucault en dicho campo, reconociendo «la originalidad, la audacia seductora y estimulante, la agudeza de muchas de sus intuiciones²⁹» al tiempo que criticaba su obra, achacándole las habituales debilidades detectadas por los

26 Ejemplos de esta situación es el debate generado por Stone a raíz de la publicación de STONE, Lawrence. «History and Post-modernism». En *Past and Present*, 131, 1991, 217-218. En España fueron muy sonadas las publicaciones de Fontana. FONTANA, Josep. *La historia después del fin de la historia. Reflexiones acerca de la situación actual de la ciencia histórica*. Crítica, Barcelona, 1992. FONTANA, Josep *La historia de los hombres: el siglo XX*, Crítica, Barcelona, 2002.

27 Sus duras críticas pueden verse en FONTANA, Josep *La historia de los hombres*, 286-289.

28 ESTEBAN DE VEGA, Mariano. «Pobreza y beneficencia en la reciente historiografía española». En *Ayer. Revista de Historia Contemporánea*, 25, 1997, 16.

29 ESTEBAN DE VEGA, Mariano. «Pobreza y beneficencia en la reciente historiografía española», 31.

historiadores: insuficiente uso de fuentes, anacronismos, concepción sistemática y mecanicista del ejercicio del poder, excesiva importancia al papel desempeñado por la burguesía en la canalización de las conductas y la omisión de las resistencias y rebeliones. Dos cuestiones importantes merecían su atención. En primer lugar, que la fijación en el control social dejaba de lado o minusvaloraba las pretensiones de mejoramiento de la población «en situación precaria» y, en segundo lugar, que la historia de la beneficencia debía sobrepasar el interés exclusivo por sus objetivos, discursos doctrinales, etc., y prestar «atención también a la gente a la que se intenta controlar». El estudio de las respuestas a la beneficencia por parte de los pobres, así como la incorporación de aquellas medidas «en sus estrategias de supervivencia subvirtiendo los instrumentos de regulación laboral y control social», como, por ejemplo, los ingresos voluntarios en hospicios y casas de trabajo, para sortear los momentos de adversidad, era necesario para ahondar en el conocimiento de su funcionamiento. Además, esas estrategias de mera supervivencia, habrían tenido efectos sobre las propias instituciones, obligando «en último término a las autoridades» a reformarlas. Una crítica que convergía desde una metodología diferente con lo defendido por Labisch respecto a las demandas de la clase obrera sobre la medicina social.

El diálogo con los historiadores deseado por Vázquez, no era sencillo pero lo cierto es que existía una relativa permeabilidad por parte de los primeros para entablarlo. No obstante, en las décadas de 1980 y 1990 estas condiciones se daban de manera reducida y focalizada en el campo de estudio de las prisiones, la criminalidad, la locura y parcialmente en el de la pobreza y la beneficencia. ¿Pero, el territorio de la sexualidad tenía la misma acogida?

IV

En 2012, con ocasión de la publicación del libro coordinado por Jean Louis Guereña *La Sexualidad en la España contemporánea (1800-1950)*, Jorge Uría reflexionaba sobre las dificultades que había tenido la historia de la sexualidad para abrirse paso en la historiografía contemporánea española. Si bien desde la década de los ochenta había aportaciones interesantes, en general, éstas eran discretas y aisladas, destacando que *Sexo y razón* era «todavía un referente en este terreno». Además lamentaba que todavía no contásemos con una visión de conjunto.

No obstante, apuntaba a la presencia de elementos que habían contribuido a «limitar aquella incipiente historiografía del sexo» en muchas ocasiones abiertamente foucaultiana. Esta se había topado con un ambiente muy vigilante «ante cualquier asalto a la razón historiográfica vigente –en sus formulaciones marxistas más canónicas- o a los muy afanzados paradigmas de determinación económico-social», señalando la importancia de las duras invectivas de Fontana

contra Foucault. Según Uría estos factores contribuyeron a que la historiografía sobre la sexualidad se desarrollara más en el terreno del modernismo que en el contemporaneísmo³⁰. Afortunadamente este paisaje ha variado sustancialmente en los últimos años y la obra de Vázquez no ha sido ajena al impulso que han tomado los trabajos históricos sobre la sexualidad.

Antes de analizar este aspecto, quiero detenerme en las reticencias expresadas por Vázquez, tras la publicación de *Sexo y razón*, hacia el uso mecanicista y acrítico de la obra de Foucault y de los peligros de caer en lo que denomina la vulgata foucaultiana. En *Los invisibles*, Vázquez y Cleminson repasaban los principales problemas y debates historiográficos en relación a la historia de la homosexualidad y lanzaban su propuesta de trabajo. Interesados por el nominalismo dinámico de Hacking, rechazan la «forma meramente discursiva del construccionismo social», interpretando de manera dinámica la «relación entre subjetividad, discurso y control», tomando en cuenta los «efectos materiales y las consecuencias para la realidad de los que son identificados homosexuales». Ser homosexual, subrayaban no era sólo «llenar un hueco discursivo o adoptar un rol cultural, sino además sufrir las consecuencias de ser etiquetado y de etiquetarse asimismo como semejante clase de individuo³¹.»

Desde esta perspectiva, proponían una revisión de cierta visión foucaultiana teleológica de la homosexualidad. Esta interpretación consideraba que la figura del sodomita daría paso a la del invertido y ésta a la del homosexual, como «si las etapas conducentes a su creación estuvieran inexorablemente establecidas de un periodo a otro, como si siguieran una pauta uniforme en todos los países³²». A cambio proponían un modelo interpretativo que tomase en consideración la «multiplicidad de términos, personajes y representaciones de la homosexualidad, dándolas en un mismo tiempo histórico»³³. De esta manera, insistían, las nuevas y viejas taxonomías pueden convivir y ser reinterpretadas dando lugar a un análisis más complejo y menos lineal de la homosexualidad. Esa reubicación en relación a la figura del homosexual, expresada también en la presentación del monográfico sobre homosexualidades publicado en *Ayer*³⁴, la volvía a retomar Vázquez en 2018 en una reflexión autocrítica sobre *Sexo y razón*. Reconocía que al referirse a la historia de la homosexualidad se había atendido «estrictamente al guion foucaultiano» consistente, por una parte, en la sucesión lineal de formas de

30 URÍA, Jorge. «A propósito de *La Sexualidad en la España contemporánea (1800-1950)*, editada por Jean-Louis Guereña». En *Cahiers de civilisation espagnole contemporaine* [En ligne], 10 | 2013, mis en ligne le 23 juin 2013, consulté le 09 septembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/ceec/4635> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/ceec.4635>.

31 VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. *Los invisibles*, 8.

32 VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. *Los invisibles*, 9.

33 VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. *Los invisibles*, 10.

34 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. «Presentación. Homosexualidades». En *Ayer. Revista De Historia Contemporánea*, 87(3), 2013, 13–21.

subjetividad en las que se transitaba de una categoría a otra hasta desembocar en el homosexual contemporáneo, y por otra en otorgar excesiva importancia al alcance social de los discursos expertos en la construcción de la figura del homosexual³⁵.

Su autocrítica, también se dirigía al estilo de *Sexo y razón*. Se mostraba mordaz con la extensión de la introducción teórica con la que iniciaba el libro, al señalar que le «hace enrojecer de vergüenza». Pero iba más allá cuando reconocía que con los años había «aprendido que la buena teoría debe ser discreta (...) debe estar siempre encofrada en las descripciones y los análisis empíricos, estructurando los datos y no sobrevolando por encima de ellos como si se tratara de un alarde o exhibicionismo especulativo»³⁶. Aun estando de acuerdo con su autocrítica y valorando su honestidad intelectual, creo, como he señalado más arriba, que el aparato teórico y la investigación empírica están bastante bien entretreídas en *Sexo y razón*.

Mayor acuerdo me suscitan sus comentarios sobre el excesivo peso dado a los discursos expertos y normativos sobre la homosexualidad y a la insuficiente importancia otorgada a la «voz propia y la creatividad de los gobernados.» Dos cuestiones de profundo calado y que, como se ha visto, forman parte de las preocupaciones de los historiadores y de su argumentario crítico hacia Foucault y por extensión a los foucaultianos. No obstante, la balanza se ha ido equilibrando.

El impulso que ha tenido la historiografía de la sexualidad desde la publicación de *Sexo y razón*, ha sido notable. En este sentido, quiero destacar brevemente y sin ánimo de exhaustividad tres líneas, no las únicas, que se han desarrollado en los últimos años y enriqueciendo nuestro conocimiento del pasado. Me refiero al interés por historia de las masculinidades en los siglos XIX y XX, la de la homosexualidad para el mismo arco cronológico y a la sexualidad en relación al matrimonio durante el franquismo. Las tres tienen importantes intersecciones y se entremezclan con frecuencia, pero su separación resulta operativa a efectos de lo quiero apuntar.

V

En 2001 Nerea Aresti publicó *Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas*. Un excelente libro escrito desde la teoría feminista que penetraba en la reconfiguración de los roles de género que se produjeron en las décadas de 1920 y 1930 y en el papel que la medicina jugó en la misma³⁷. La obra de Aresti contribuyó notablemente a abrir en

35 VÁZQUEZ, Francisco. «Sexo y razón (1997), diecisiete años después». En *Cuadernos de Historia contemporánea*, 40, 2018, 124.

36 VÁZQUEZ, Francisco. «Sexo y razón (1997), 125

37 ARESTI, Nerea. *Médicos, donjuanes y mujeres modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del s. XX*, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001.

el escenario español el interés por la historia de las masculinidades, que en la última década ha experimentado una importante eclosión desde diferentes abordajes temáticos y perspectivas. La importancia del estudio histórico de las masculinidades residiría, según esta autora, en su contribución al enriquecimiento de

«la propia historia de las mujeres porque incide en el carácter relacional del género y desestabiliza la pretendida naturaleza inmutable de la diferencia sexual, desafiando la visión de los hombres como sujeto por excelencia, universal y neutral; mostrando el carácter construido de la virilidad, y arrojando luz sobre la experiencia de las mujeres³⁸.»

La riqueza y fortaleza de esta línea ha sido tratada por nuestra autora en un ensayo en el que muestra la variedad de enfoques y aportaciones que pueden recogerse bajo el manto de las masculinidades³⁹ y que sigue desarrollándose como muestra la reciente publicación del libro colectivo *Ser hombre. Las masculinidades en el España del siglo XIX*, donde sus coordinadoras también reflexionan sobre la producción historiográfica y la variedad de temas susceptibles de ser abordados desde esta perspectiva⁴⁰.

La historia de la homosexualidad masculina ha sido otro espacio historiográfico que ha crecido notablemente en las dos últimas décadas y en el que los trabajos de Francisco Vázquez junto con otros investigadores como Cleminson han sido un revulsivo. *Los invisibles, Hermafroditas: medicina e identidad sexual en España (1850-1960)*, el dossier sobre Homosexualidades publicado en *Ayer* o la reciente *Historia de la homosexualidad masculina en Occidente*⁴¹ son algunas de las publicaciones que han contribuido a dicho desarrollo. Sin olvidar los análisis de los discursos médicos sobre la homosexualidad en las dictaduras de Salazar y Franco, realizados por investigadores del entorno académico de Vázquez como Francisco Molina Artalaytoa⁴². También son de destacar, las contribuciones de Javier Ugarte, tanto como editor de obras colectivas, impulsor de monográficos en revistas especializadas o como autor en solitario⁴³.

Las temáticas abordadas por estos autores (y otros) se han centrado en analizar diversos aspectos que van desde el papel desempeñado por los expertos en

38 ARESTI, Nerea. «La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género». En *Ayer. Revista De Historia Contemporánea*, 117(1), 2020, 333–347. <https://doi.org/10.55509/ayer/117-2020-13>

39 ARESTI, Nerea. «La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género».

40 MARTYKÁNOVÁ, Darina; WALIN, Marie. «Introducción: poder, autoridad y relaciones entre hombres. la construcción de las masculinidades decimonónicas». En MARTYKÁNOVÁ, Darina; WALIN, Marie (Coords.). *Ser hombre. Las masculinidades en la España del siglo XIX*. Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 2023.

41 VÁZQUEZ, Francisco (2022), «Introducción. Por una historia multiversal». En VÁZQUEZ, Francisco (ed.). *Historia de la homosexualidad masculina en Occidente*. Los libros de la Catarata, Madrid pp. 11–30.

42 MOLINA ARTALAYTOA, Francisco. *Estigma, diagnosis e interacción un análisis epistemológico y axiológico de los discursos biomédicos sobre la homosexualidad en los regímenes autoritarios ibéricos del siglo XX*. Tesis para optar al grado de doctor en Filosofía. UNED, 2015.

43 UGARTE PÉREZ, Javier (ed.). *Una discriminación universal. La homosexualidad bajo el franquismo y la transición*, Egales, Barcelona-Madrid, 2008. UGARTE PÉREZ, Javier. *Las circunstancias obligaban. Homoerotismo, identidad y resistencia*. Egales, Barcelona-Madrid, 2011

psicopatologizar las expresiones homoeróticas (médicos, psiquiatras, psicólogos)⁴⁴ y en penalizarlas (juristas y legisladores)⁴⁵ hasta las experiencias, la creación de subculturas y la construcción de subjetividades por los propios homosexuales⁴⁶. Líneas en las que también trabajan historiadores de generaciones más recientes y que han profundizado en algunos de estos aspectos. El aumento de las posibilidades de acceso a los archivos judiciales, especialmente a los de los Juzgados Especiales de Vagos y Maleantes para el periodo 1933-1970 y a los Juzgados Especiales de Peligrosidad y Rehabilitación Social, está siendo decisivo para conocer mucho mejor no sólo los mecanismos de la represión de la homosexualidad, sino la percepción de la misma por parte de las autoridades, la construcción de la figura del homosexual pero también el desarrollo de sus subculturas, el uso del espacio público, la importancia de los sesgos de clase y raza en la aplicación de las medidas legislativas, etc. Un ejemplo es el libro coordinado por Javier Fernández y Geoffroy Huard, *Las locas en el archivo*, publicado este mismo año, que reúne 13 trabajos que abordan una amplia gama de asuntos a partir de un profundo estudio de las fuentes de archivos⁴⁷. Un camino, a mi juicio, fundamental y que está permitiendo reconfigurar el conocimiento que se tenía asentado hasta este momento, rompiendo con algunos lugares comunes.

Un tercer aspecto, que tiene una indudable vinculación con *Sexo y razón* es el de la sexualidad en el franquismo. Vázquez no analizaba el franquismo, pero ofrecía una serie de hipótesis sobre el mismo, que han resultado muy fructíferas. Me refiero a la idea de que durante la dictadura no se produjo tanto un silenciamiento de la sexualidad, como un cambio en los modos de referirse a la misma. También señalaba que tras un primer periodo marcado por «mecanismos puramente disciplinarios», a partir de la década de 1950 se produjeron cambios en diversos terrenos, que favorecieron « el surgimiento de nuevos focos discursivos » plasmados en cursillos de formación prematrimonial o textos de divulgación sexológica dirigidos a los casados. Una tendencia que se incrementaría en la década siguiente⁴⁸.

El desarrollo posterior de la historiografía ha confirmado y profundizado la

44 ADAM, Antoni y MARTÍNEZ VIDAL, Alvar: «Consideraciones sobre tan repugnante tendencia sexual»: la homosexualidad en la psiquiatría del franquismo, *Orientaciones. Revista de homosexualidades*, 7, 2004, 51-69. ADAM, Antoni y MARTÍNEZ VIDAL, Alvar: «Infanticidas, violadores, homosexuales y perversos de todas las categorías. La homosexualidad en la psiquiatría del franquismo». En Ugarte Pérez, Javier (ed.). *Una discriminación universal. La homosexualidad bajo el franquismo y la transición*, Egales, Barcelona-Madrid, 2008, 109-138.

45 TERRASA MATEU, Jordi: «Estudio jurídico de la legislación represiva franquista.» En *Orientaciones. Revista de homosexualidades*, 7, 2004, 83-100. MORA GASPAS, Víctor: «Rastros biopolíticos del franquismo. La homosexualidad como 'peligrosidad social' según las sesiones de la Comisión de Justicia española en 1970.» En *Revista Historia Autónoma*, (14), 2019, 173-193. <https://doi.org/10.15366/rha2019.14.009>.

46 HUARD, Geoffroy. *Los antisociales. Historia de la homosexualidad en Barcelona y París, 1945-1975*, Marcial Pons, Madrid, 2014. HUARD, Geoffroy. *Los gais durante el franquismo. Discursos, subculturas y reivindicaciones (1939-1977)*, Madrid-Barcelona, Egales, 2020.

47 FERNÁNDEZ GALEANO, Javier; HUARD, Geoffroy (Dirs.). *Las locas en el archivo. Disidencia sexual bajo el franquismo*. Marcial Pons, Madrid, 2023.

48 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón*, 174-179.

idea de que el silencio sobre la sexualidad durante el franquismo es, cuanto menos, matizable pues aquella estuvo presente de numerosas maneras durante el régimen. El estudio sobre el matrimonio el amor y la sexualidad en el franquismo realizado por Mónica García demuestra la importancia que aquella tuvo en la configuración del régimen, pero también en su crisis⁴⁹. Su detenido rescate y análisis de una abundante producción impresa (manuales, libros, artículos, etc.) dirigida a informar sobre la sexualidad a la población, muestra las transformaciones del mensaje a lo largo del tiempo. La autora demuestra que se pasó de una concepción que presentaba la sexualidad como un peligro y firmemente vinculada a la idea de reproducción, a otra, a partir de la década de los sesenta, más positiva, vinculada al amor e incluso al placer. Resalta, asimismo, el papel jugado por distintos sectores del catolicismo en dichas transformaciones. En este sentido, García ofrece una visión de la sexualidad durante el franquismo, compleja y rica que huye del reduccionismo y del relato simplista, abriendo nuevas posibilidades de investigación.

VI

Quiero terminar estas breves, deshilachadas y sesgadas reflexiones sobre la importancia de *Sexo y razón*, refiriéndome a otra obra de Vázquez: *Pater Infamis*. Un libro que se vincula al primero porque profundiza en un tema apuntado entonces, como el del cura pederasta, y porque es un excelente ejemplo de la utilización del método genealógico que redunda en la línea trazada por el autor en 1997.

Partiendo de un problema actual como son los abusos sexuales de menores en el seno de la iglesia católica y en un contexto en el que la pedofilia se interpreta en términos de trauma y del ciclo del abuso, Vázquez, afina la metodología empleada hace 26 años, despojándola de lo que el mismo consideró «una mala digestión foucaultiana» y nos ofrece una obra poderosa que alejada de la «vulgata foucaultiana» rompe con la visión esencializadora del cura pederasta como personaje atemporal y siempre existente en el seno de la iglesia católica que llegaría hasta nuestro días metamorfoseado en el cura pedófilo. Las diferencias de contextos históricos y de elementos políticos, científicos y sexuales que contribuirían al surgimiento de uno y otro son abordadas en el libro, mostrando como la imagen generada por los republicanos españoles durante la Restauración sobre el sacerdote pederasta no se corresponde con la actual del cura pedófilo, construida desde premisas completamente distintas.

Además, de desnaturalizar lo dado por hecho, Vázquez mantiene un intenso

49 GARCÍA FERNÁNDEZ, Mónica. *Dos en una sola carne. Matrimonio, amor y sexualidad en la España franquista (1939-1975)*. Comares, Granada, 2022.

trabajo empírico, presentando, como ya hiciera en *Sexo y razón*, una gran riqueza documental que sirve de sustento a un análisis preciso, profundo y bien fundamentado. El manejo de bibliografía secundaria de diferentes campos del conocimiento (historia de la sexualidad, del anticlericalismo, historia en perspectiva de género, historia de la medicina, de la criminalidad, de la infancia, de la prensa, etc.) no le va a la zaga, y su uso como herramientas analíticas y de discusión está perfectamente insertado en cada una de los variados temas que aparecen en el libro, contribuyendo a complejizar y enriquecer el análisis.

Una mirada desde 2023 a la influencia de *Sexo y razón* en la historiografía española sobre sexualidad, forzosamente ha de ser razonablemente optimista. Es posible que su propuesta metodológica, el uso de la genealogía como instrumento de análisis, no haya obtenido un gran alcance en el campo estrictamente historiográfico, pero su impacto, si bien, lento ha sido fundamental para el desarrollo de la historia de la sexualidad en España. Aunque 25 años después sigamos sin tener una síntesis, el escenario se ha transformado para bien. Las historiadoras y los historiadores han normalizado los estudios sobre la sexualidad obviando el rechazo de determinados sectores de la historia social en ampliar las fronteras de la disciplina. Se puede convenir que la inclusión de temáticas «heterodoxas» en los estudios históricos, ha oxigenado el habitáculo de la historia social, un tanto viciado en las décadas de 1980-1990 en lo que se refiere a su amplitud de miras. No significa esto que algunas de las preocupaciones que entonces alarmaban mucho, como la fragmentación temática y la sensación de deriva de la disciplina, no estuvieran justificadas pero las descalificaciones exacerbadas y *ad hominem* como las de Fontana contra Foucault, lejos de favorecer el debate contribuyeron a generar banderías y rechazo hacia la innovación. No obstante, en lo referente a la aplicación de la metodología foucaultiana por parte de los historiadores, creo que el debate seguirá abierto mucho tiempo y posiblemente nunca se cerrará. Depende mucho de los temas que se aborden, de la concepción que se tenga de la historia, de las preguntas que se hagan a los documentos, de la formación y entrenamiento académico que se haya recibido, el que los postulados foucaultianos se puedan integrar, y hasta que punto, en el quehacer cotidiano de la profesión. Tal vez desde la historiografía se puedan utilizar parcialmente, como una herramienta más entre otras, para poder dar sentido a las fuentes utilizadas dependiendo de la temática que se aborde. Tal vez, el uso moderado y ponderado de Foucault por parte de quienes nos dedicamos profesionalmente a la investigación histórica sea un camino que, aunque no cierre el debate, al menos lo convierta en fructífero⁵⁰.

50 CAMPOS, Ricardo. «Utilizar con moderación. Sobre la pertinencia y límites de la obra de Michel Foucault en el estudio histórico de la peligrosidad del enfermo mental.» En *Encrucijadas. Revista Crítica De Ciencias Sociales*, 22(2), 2022. Recuperado a partir de <https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/96374>;

Bibliografía

- ADAM, Antoni y MARTÍNEZ VIDAL, Alvar: «Consideraciones sobre tan repugnante tendencia sexual»: la homosexualidad en la psiquiatría del franquismo, *Orientaciones. Revista de homosexualidades*, 7, 2004, 51-69.
- ADAM, Antoni y MARTÍNEZ VIDAL, Alvar. «Infanticidas, violadores, homosexuales y pervertidos de todas las categorías. La homosexualidad en la psiquiatría del franquismo». En Ugarte Pérez, Javier (ed.). *Una discriminación universal. La homosexualidad bajo el franquismo y la transición*, Egales, Barcelona-Madrid, 2008, 109-138.
- ÁLVAREZ PELÁEZ, Raquel. «Recensión de Sexo y Razón». *En Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia*, 53 (1), 2001, 328-330.
- ÁLVAREZ-URÍA, Fernando. *Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX*. Tusquet, Barcelona, 1983.
- ARESTI, Nerea. *Médicos, donjuanes y mujeres modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del s. XX*, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001.
- ARESTI, Nerea. «La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género». En *Ayer. Revista De Historia Contemporánea*, 117(1), 2020, 333-347. <https://doi.org/10.55509/ayer/117-2020-13>
- CAMPOS, Ricardo. «Utilizar con moderación. Sobre la pertinencia y límites de la obra de Michel Foucault en el estudio histórico de la peligrosidad del enfermo mental.» En *Encrucijadas. Revista Crítica De Ciencias Sociales*, 22(2), 2022. a2206. Recuperado a partir de <https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/96374>
- CASTEL, Robert. *El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo*. Rad, José Antonio Álvarez-Uría y Fernando Álvarez-Uría. Madrid. Ediciones de La Piqueta.
- DEL VAL VALDIVIESO, María Isabel; GALLEGO FRANCO, Henar (eds.). *Las huellas de Foucault en la Historiografía. Poderes, cuerpos y deseos*. Barcelona, AEIHM-Icaria Editorial, 2013.
- ESTEBAN DE VEGA, Mariano. «Pobreza y beneficencia en la reciente historiografía española». En *Ayer. Revista de Historia Contemporánea*, 25, 1997, 15-34.
- FERNÁNDEZ GALEANO, Javier; HUARD, Geoffroy (Dirs.). *Las locas en el archivo. Disidencia sexual bajo el franquismo*. Marcial Pons, Madrid, 2023.

- FRAILE, Pedro. *Un espacio para castigar: la cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglo VIII- XIX)*. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1987.
- FONTANA, Josep. *La historia después del fin de la historia. Reflexiones acerca de la situación actual de la ciencia histórica*. Crítica, Barcelona, 1992.
- FONTANA, Josep. *La historia de los hombres: el siglo XX*, Critica, Barcelona, 2002.
- FOUCAULT, Michel. *Historia de la locura en la época clásica*. Trad. Juan José Utrilla. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1967.
- FOUCAULT, Michel. *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Trad. Aurelio Garzón del Camino. Siglo XXI Editores, Madrid, 1990 (7ª edición).
- FOUCAULT, Michel. *Los anormales. Curso del College de France (1974-1975)*. Trad. Horacio Pons, Akal, Madrid 2001.
- FOUCAULT, Michel. *El poder psiquiátrico. Curso del College de France (1973-1974)*. Trad. Horacio Pons, Akal, 2005.
- FOUCAULT, Michel. *Historia de la Sexualidad*. Siglo XXI Editores, Madrid, 1985.
- FUKUYAMA, Francis. *The End of the history and the last man*, Free Press, New York, 1992.
- GALVÁN, Valentín. «La recepción académica de Michel Foucault en España: la pregunta por el saber (1967-1986)». En *Revista de Hispanismo Filosófico*, 14, 2009, 101-127.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Mónica. *Dos en una sola carne. Matrimonio, amor y sexualidad en la España franquista (1939-1975)*. Comares, Granada, 2022.
- HUARD, Geoffroy. *Los antisociales. Historia de la homosexualidad en Barcelona y París, 1945-1975*, Marcial Pons, Madrid, 2014.
- HUARD, Geoffroy. *Los gais durante el franquismo. Discursos, subculturas y reivindicaciones (1939-1977)*, Madrid-Barcelona, Egales, 2020.
- LABISCH, Alfons. «Doctors, Workers and the Scientific Cosmology of the Industrial World: The Social Construction of 'Health' and the 'Homo Hygienicus.'» En *Journal of Contemporary History*, vol. 20, no. 4, 1985, 599-615.
- LÓPEZ PIÑERO, José María. Prólogo. In LIVIANOS, Lorenzo y MAGRANER, A. *Historias clínicas psiquiátricas del siglo XIX. Una selección de patografías de J.B. Perales y Just*. Valencia: Ajuntament de València. 1991.

- MARTYKÁNOVÁ, Darina; WALIN, Marie (Coords.). *Ser hombre. Las masculinidades en la España del siglo XIX*. Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 2023.
- MARTYKÁNOVÁ, Darina; WALIN, Marie. «Introducción: poder, autoridad y relaciones entre hombres. la construcción de las masculinidades decimonónicas». En MARTYKÁNOVÁ, Darina; WALIN, Marie (Coords.). *Ser hombre. Las masculinidades en la España del siglo XIX*. Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 2023, 12-30.
- MOLINA ARTALAYTOA, Francisco. *Estigma, diagnosis e interacción un análisis epistemológico y axiológico de los discursos biomédicos sobre la homosexualidad en los regímenes autoritarios ibéricos del siglo XX*. Tesis para optar al grado de doctor en Filosofía. UNED, 2015.
- MORAGASPAR, Víctor: «Rastros biopolíticos del franquismo. La homosexualidad como 'peligrosidad social' según las sesiones de la Comisión de Justicia española en 1970.» En Revista *Historia Autónoma*, (14), 2019, 173-193. <https://doi.org/10.15366/rha2019.14.009>.
- PERROT, Michelle. *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitenciaire au XIXe siècle réunies par Michelle Perrot. Débat avec Michel Foucault*. Plon, Paris, 1980.
- PESET, José Luis. *Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales*. Crítica. Barcelona, 1983.
- SERNA, Justo. *Presos y pobres en la España del siglo XIX; la determinación social de la marginación*. PPU, Valencia, 1988
- SERNA, Justo. «¿Olvidar a Foucault? Surveiller et Punir y la historiografía, veinte años después». *Historia Contemporánea*, 16, 1997, 29-46
- STONE, Lawrence. «History and Post-modernism». En *Past and Present*, 131, 1991, 217-218.
- TERRASA MATEU, Jordi. «Estudio jurídico de la legislación represiva franquista.» En *Orientaciones, Revista de homosexualidades*. 7, 2004, 83-100.
- TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro. *La defensa de la sociedad: cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX)*. Alianza Editorial, Madrid, 1991.
- UGARTE PÉREZ, Javier (ed.). *Una discriminación universal. La homosexualidad bajo el franquismo y la transición*, Egales, Barcelona-Madrid, 2008.
- UGARTE PÉREZ, Javier. *Las circunstancias obligaban. Homoerotismo, identidad y resistencia*. Egales, Barcelona-Madrid, 2011.

- URÍA, Jorge. «A propósito de *La Sexualidad en la España contemporánea (1800-1950)*, editada por Jean-Louis Guereña». En *Cahiers de civilisation espagnole contemporaine* [En línea], 10 | 2013, consultado el 09 de septiembre de 2023. URL: <http://journals.openedition.org/cccec/4635>; DOI: <https://doi.org/10.4000/cccec.4635>.
- VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Foucault y los historiadores: análisis de una coexistencia intelectual*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1987.
- VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. «Foucault y la historia social». En *Historia Social*, 29, 1997, 145-159.
- VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. «Presentación. Homosexualidades». En *Ayer. Revista De Historia Contemporánea*, 87(3), 2013, 13–21.
- VÁZQUEZ, Francisco. «Sexo y razón (1997), diecisiete años después». En *Cuadernos de Historia contemporánea*, 40, 2018, 115-128.
- VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco. *Pater infamis. Genealogía del cura pederasta en España (1880-1912)*. Ediciones Cátedra, Madrid, 2020.
- VÁZQUEZ, Francisco. *Cómo se pueden hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. Dado ediciones, Madrid, 2021.
- VÁZQUEZ, Francisco (2022), «Introducción. Por una historia multiversal». En VÁZQUEZ, Francisco (ed.). *Historia de la homosexualidad masculina en Occidente*. Los libros de la Catarata, Madrid, 11-30.
- VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón. Una genealogía de la moral sexual en España (siglos XVI-XX)*. Akal, Madrid, 1997.
- VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. *Los invisibles. Una historia de la homosexualidad en España, 1850-1939*. Comares, Granada, 2011.